

**MEMBRII ORGANIZAȚIEI RELIGIOASE „MARTORII LUI IEHOVA”
ÎN GULAG: DIFICULTĂȚI, MODALITĂȚI DE SUPRAVIEȚUIRE
ȘI LECȚII PENTRU VIITOR**

Members of the religious organization “Jehovah’s Witnesses” in the Gulag: hardships, survival strategies, and lessons for the future

CZU: 279.17(478):94

DOI: 10.5281/zenodo.19328780

Nelea CHIHAI

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1608-6318>

Drd. Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM

Specialist Secția Teritorială Nord a AȘM (cu sediul la Bălți)

E-mail: nelea.cogilnicean1995@gmail.com

Summary. Operation “North” of April 1, 1951, was a large-scale deportation of members of the “Jehovah’s Witnesses” organization and their families to the Gulag. Once in the Gulag, the deported persons faced a range of hardships that marked their destinies. The study aims to highlight the problems encountered by members of the “Jehovah’s Witnesses” organization and their families, as well as their survival strategies, based on the analysis of specialized literature and two case studies: Alexandru Gurița (deported on April 1, 1951, together with his family, at the age of 5, from the village of Larga, Briceni district, to the Tomsk region) and Ion Calchei (deported on April 1, 1951, together with his family, at the age of 14, from the village of Brânzeni, Edineț district, to the Tomsk region). These testimonies represent a valuable cultural heritage that reflects the crimes of the communist regime, the pressures and atrocities committed by the Soviet authorities, and also serve as life lessons meant to prevent the repetition of a criminal regime that committed crimes against humanity.

Key words: „Jehovah’s Witnesses”, Operation “North,” deportation, Gulag, atrocities, crimes against humanity.

În perioada sovietică, populația din teritoriul dintre Nistru și Prut a fost supusă unor multiple forme de represiune: arestări, deportări, foamete organizată, precum și execuții individuale sau colective. Cele trei valuri de deportări în masă din RSS Moldovenească au avut efecte dramatice asupra basarabenilor, lăsând traume transgeneraționale¹. Ultimul val de deportare în masă a avut loc la 1 aprilie 1951 și a fost numit Operațiunea „Nord”, a reprezentat cea mai amplă acțiune de deportare a „Martorilor lui Iehova” din RSSM. Această acțiune a marcat profund destinele unor oameni nevinovați, supuși unui ansamblu de dificultăți, dar care au găsit modalități de supraviețuire, păstrându-și identitatea și demnitatea, devenind exemple și lecții de viață pentru generațiile următoare.

În martie 1951, planul de deportare a Martorilor lui Iehova a fost pregătit și aprobat de Consiliul de Miniștri al URSS. Conform acestuia, se prevedea ca în aprilie aceluiași an să fie strămutați peste opt mii de persoane din RSS Moldovenească, RSS Estonă, RSS Letonă, RSS Lituaniană și RSS Bielorusă, despre care, timp de mai mulți ani, organele securității

¹ Zinaida Bolea, *Dimensiuni psihosociale și psihanalitice ale fenomenului deportărilor din RSSM*. Teză de doctor habilitat în psihologie. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2024, p. 50.

de stat și aparatul Consiliului pentru Problemele Cultelor Religioase adunaseră informații.² Ca destinații finale ale deportării au fost desemnate, în primul rând, regiunile Irkutsk și Tomsk. Munca directă de implementare a hotărârii Consiliului de Miniștri al URSS a fost încredințată MGB-ului (Ministerului Securității de Stat) al URSS.³ Membrii organizației religioase „Martorii lui Iehova” și familiile acestora din RSSM, la data de 1 aprilie 1951, din 14 raioane ale RSSM, între orele 4:00 și 20:00, au fost ridicăți și urcați în vagoane pentru vite, iar averea le-a fost confiscată. Conform *Notei informative privind desfășurarea operațiunii „Nord”*: „Au fost ridicate și îmbarcate în vagoane 723 de familii, cu un număr total de 2617 membri de familie. Dintre persoanele îmbarcate: bărbați: 808 pers., femei: 967 pers., copii sub 15 ani: 842 pers.”⁴ Conform estimărilor lui Nicolae Fuștei, numărul celor deportați a fost mai mare, fiind deportate 2.724 de persoane.⁵

Studiul are drept scop restabilirea tabloului istoric al Operațiunii „Nord” prin valorificarea memoriilor persoanelor care au suferit în urma celui de-al treilea val de deportări în masă din RSSM. Principalele direcții de analiză sunt: evidențierea problemelor cu care s-au confruntat membrii organizației „Martorii lui Iehova” și familiile acestora, precum și identificarea metodelor de supraviețuire în Gulag, lecții pe care trebuie să le asimilăm în procesul de reconstituire a memoriei. O contribuție semnificativă la dezvoltarea culturii memoriei aparține cercetătorilor Ludmila Cojocar, Virgiliu Bîrlădeanu, Lidia Pădureac, Anatol Petrencu, Zinaida Bolea, Viorica Olaru-Cemîrtan și alți cercetători care, în lucrările lor, valorifică studii de caz ce abordează memoria deportărilor staliniste. Un aport deosebit la înțelegerea acestui episod îl constituie mărturiile directe ale supraviețuitorilor, adunate și publicate mai ales în ultimii ani. În prezent, numărul martorilor oculari în viață este foarte redus, însă destinele lor au fost transmise de copiii născuți în exil și de urmașii acestora. Primele relatări au apărut în publicațiile periodice ale „Martorilor lui Iehova”, în „Anuarul Martorilor lui Iehova” din 2004, articolul „Deportarea: strategia sovietică”⁶ reflectă episoade din viața deportaților prezentate din perspectiva comunității, care expune un ansamblu de probleme: muncă silnică, represiune pe motive religioase și strategii de supraviețuire prin credință. Ulterior, cercetătorii din Republica Moldova au cules interviuri orale, în cadrul unor proiecte precum volumele „Arhivele memoriei”⁷, care reunește interviuri și studii de caz, incluzând relatări despre familiile de „Martori ai lui Iehova”⁸ supuși represiunii stalinis-

² Viorica Olaru-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956*. Chișinău: Lexon-Prim, 2017, p. 182.

³ Maxim Odintsov, *Consiliul de Miniștri al URSS hotărăște: „Să fie deportați pentru totdeauna!”*. Moscova: Logos, 2005, pp. 20-21

⁴ Valeriu Pasat, *Trudnie stranitsi istoriei Moldovi, 1940–1950-e gg*. Moskva: Terra, 1994, p. 632.

⁵ Nicolae Fuștei, *Persecutarea organizației religioase „Martorii lui Iehova”. Operația „Sever” (1951) în RSSM*. Chișinău: Cuvântul-ABC, 2013, p. 82

⁶ Anuarul „Martorilor lui Iehova”, 2004. New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2004, p. 95.

⁷ Lidia Pădureac (ed.). *Arhivele Memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimilor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească*, vol. III, tom I. Chișinău: Institutul de Istorie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 2016, p. 330.

⁸ Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocar, Lidia Pădureac (ed.). *Românii în Gulag, Memorii, Mărturii*, Documente, Vol. I. Chișinău: Tipografia Balacron, 2015, 362 p.

te, precum Constantin Rusu⁹, Anton Pântea¹⁰. De asemenea, volumul „Românii în Gulag”¹¹ conține studiile de caz: Aref Leancă¹² și Ana Chiaburu.¹³ Proiectul „Expedițiile Memoriei” (coord. Dr. Octavian Țicu) au adunat, prin cercetare de teren, interviuri cu persoane care au fost supuse represiunii staliniste, inclusiv cu membri ai organizației „Martorii lui Iehova”. Unul dintre aceste interviuri a fost valorificat de Maria Gogu Zinovii în monografia „Basarabia și Transnistria în Gulagul sovietic. Deportări și muncă forțată”, studiul de caz: Vera Gortopan¹⁴. Menționăm și monografia lui Negru Nicolae „O progenitură dușmană” ce reflectă aspecte ale deportării din 1 aprilie 1951 și viața grea în Gulag¹⁵.

Tema studiului este actuală, deoarece abordează un subiect care a intrat, în ultimul timp, în atenția cercetătorilor; cu toate acestea, viața în Gulag a „Martorilor lui Iehova” rămâne un domeniu insuficient studiat. Prin prezentul studiu vom valorifica contribuția cercetătorilor care au abordat teme precum „cultura memoriei”, „cel de-al treilea val de deportare”, „viața în Gulag” și alte subiecte conexe. Totodată, ne vom referi și la studiile de caz colectate de noi în cadrul cercetării pentru teza de doctorat *Deportarea „Martorilor lui Iehova”* (aprilie 1951) din RSS Moldovenească: preliminarii, executarea, urmările (coord. Anatol Petrencu). Vom valorifica două studii de caz inedite, referitoare la două familii care au fost deportate în Gulag în timpul Operațiunii „Nord”: studiul de caz: *Ion Calchei* (deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 14 ani, din satul Brânzeni, raionul Edineț, în regiunea Tomsk) și studiul de caz: *Alexandru Gurița* (deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 5 ani, din satul Larga, raionul Briceni, în regiunea Tomsk).

În zilele de 13 și 14 aprilie 1951, vagoanele cu „Martorii lui Iehova” au ajuns la punctele de destinație din regiunile Tomsk și Irkutsk, unde „coloniștii speciali” au fost repartizați în colhozuri și întreprinderi forestiere.¹⁶ Au fost debarcați 2 619 deportați în regiunea Tomsk: la stația Bogășevo: 193 oameni, la stația Tigan: 175 persoane, la stația Asino: 2 251 persoane.¹⁷ Ulterior, Membrii organizației „Martorii lui Iehova” s-au confruntat cu un ansamblu de probleme de ordin social, religios, psihologic și fizic. Cu toate acestea, au reușit să facă față tuturor dificultăților prin credință, sprijin reciproc, folosirea alimentelor și obiectelor aduse din RSSM și alte strategii de supraviețuire. Aceste probleme i-au marcat profund, rămânând în memoria individuală și colectivă drept „o traumă a deportării”. O parte dintre aceste amintiri au rămas pentru totdeauna în Siberia, odată cu trecerea din viață a persoanelor represate, care nu s-au mai întors din acele locuri îndepărtate, iar altele, aparținând celor care au fost copii în momentul deportării, ori s-au născut în Siberia, pot fi încă recuperate, contribuind astfel la reconstituirea tabloului general al Operațiunii „Nord”, prin îmbinarea documentelor de arhivă cu mărturiile martorilor oculari.

⁹ Op. cit., Arhivele Memoriei, vol. III, tom I, p. 174.

¹⁰ *Ibidem*, p. 125.

¹¹ Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac (ed.). *Românii în Gulag, Memorii, Mărturiile*, Documente, Vol. II. Chișinău: Tipografia Balacron, 2014, 352 p.

¹² *Românii în Gulag*, vol. I, p. 151.

¹³ *Ibidem*, vol. II, p. 59.

¹⁴ Maria Gogu Zinovii, *Basarabia și Transnistria în Gulagul sovietic: Deportări și muncă forțată*. Chișinău: Lexon, 2024, pp. 188-195.

¹⁵ Nicolae Negru, *O progenitură dușmană*. Chișinău: Editura Arc, 2024. 295 p.

¹⁶ M.I. Odintsov, *Consiliul de Miniștri al URSS hotărâște: „Să fie deportați pentru totdeauna”*. Moscova: Logos, 2005, p. 21.

¹⁷ Viorica Olaru-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956*. Chișinău: Lexon-Prim, 2017, p. 199.

Membrii organizației „Martorii lui Iehova”, ajunși în Gulag, s-au confruntat cu dificultăți de ordin **social**: atitudinea reticentă și rezervată a localnicilor, cauzată de faptul că autoritățile locale i-au prevenit că vor veni „oameni periculoși”, niște persoane care „mă-nâncă oameni”. Aceste afirmații sunt confirmate de mai multe persoane care au fost deportate în Gulag la 1 aprilie 1951. Membrii organizației „Martorii lui Iehova” au aflat ulterior despre minciunile propagate de autorități. De exemplu, *Ion Calchei*¹⁸ relatează cum a aflat despre acest neadevăr: „După ce ne-am încadrat în muncă, mâncam împreună. Era o femeie din Republicile Baltice, Vera Stăsevici, care îmi spune: «*Ваня, хоть вы хорошие люди, а я вам скажу, вы готовы делиться последним кусочком. А я вам расскажу одну вещь: до вашего приезда собрали нас в клуб и был орден КГБ. Директор индустрии сказал: вот вам привозим рабочую силу, только предупреждаем: ничего общего не иметь с ними.*»”¹⁹. Ana Chiaburu menționează că, chiar dacă politica oficială a autorităților locale era de a propaga faptul că vin „canibali”, cu timpul localnicii au înțeles că erau doar niște minciuni. Cu timpul relațiile dintre majoritatea „Martorilor lui Iehova” cu localnicii s-au îmbunătățit, iar în ciuda dificultăților, au existat momente de sprijin reciproc.²⁰

Asemenea altor persoane supuse represiunii staliniste, membrii organizației „Martorii lui Iehova” au îndurat suferințe fizice semnificative, determinate de munci epuizante, temperaturi extreme, lipsuri alimentare și vestimentare, probleme de sănătate etc. Prima noapte petrecută în Gulag a reprezentat un moment deosebit de dificil. Ajunși într-un mediu complet necunoscut, deportații au fost nevoiți să facă față unei multitudini de provocări, în condițiile în care administrația locală i-a lăsat să se descurce pe cont propriu, fără asistență sau sprijin inițial. *Ion Calchei* ne povestește prin ce a trecut familia acestuia și alte familii ce au fost deportate la 1 aprilie 1951, menționând că au ajuns la stația Tupic, în Asino, la mai bine de 100 de kilometri de Tomsk. Râurile din zonă erau încă acoperite de gheață. Cei care se înscriseră în colhozuri au fost preluați cu cai și sănii, era 14 aprilie, încă se mai vedea zăpada, deși în unele așezări apărea deja apa. Diminețile erau încă reci, era ger, însă nu dura mai mult de câteva ore, după care se înmuia totul. Zăpada se întindea până în nordul regiunii Krasnoiarsk, de unde izvorăsc marile râuri ale Siberiei. Au ajuns, în cele din urmă, la destinație, un punct de pregătire în cadrul industriei forestiere, apoi au plutit în continuare pe două râuri: Chia și Ceci. Duminică, aproape de lăsarea serii, au ajuns la destinație, „Martorii lui Iehova” au început să cânte (cântări cu aspect religios), iar mamele lor, văzând lemne disponibile de tot felul, s-au apucat imediat de gătit. După șase zile în care primiseră doar hrană uscată, resimțeau oboseala și foamea.

A doua zi, au fost transportați aproximativ doi kilometri până la o locomotivă cu abur, aflată într-un mic depou. Au fost repartizați, împreună cu alte aproximativ 60 de familii, în depoul de locomotive. Alte grupuri au fost adăpostite într-un cort mare sau în câteva barăci amenajate în clădirea clubului. O singură familie a fost plasată în corpul administrativ, deoarece aveau un copil foarte mic, de doar opt săptămâni. Acesta plângea necontenit, epuizat după lungul drum. Zona era acoperită cu nisip galben, uscat, în care nu creștea nici măcar o

¹⁸ Ion Calchei, deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 14 ani, din satul Brânzeni, raionul Edineț, în regiunea Tomsk.

¹⁹ Trad. din rusă: «Vania, voi sunteți oameni buni, dar o să vă spun: sunteți gata să împărțiți și ultima bucățică. Și o să vă povestesc un lucru: înainte de sosirea voastră ne-au adunat în club și a fost emis un ordin al KGB-ului. Directorul industriei a spus: „Iată, vă aducem forță de muncă, dar vă avertizăm, să nu aveți nimic în comun cu ei.”»

²⁰ Ana Chiaburu, deportată la 1 aprilie 1951 din s. Zăicani, r-nu Râșcani în reg. Tomsk, URSS, Români în Gulag, Vol. II, p. 67.

buruiiană. Chiar dacă au suportat un ansamblu de situații incomode, *Ion Calchei* menționează că nimeni nu protesta, nimeni nu reproșa nimic. Toți învățau să se suporte unii pe alții. Era o solidaritate între oameni care pierduseră aproape totul. Administrația nu fusese deloc pregătită pentru un număr atât de mare de persoane. *Ion Calchei* ne spune că administrația locală se gândiseră să construiască câteva barăci, fiecare cu 16 apartamente de o cameră, însă reușiseră să termine doar două. Au primit ordin de a-și construi singuri bordeie.²¹

Alexandru Gurița ne povestește că familia lui și alte familii au fost transportați cu cai până în satul Metalist și, odată ajunși, au fost repartizați să locuiască în casele unor localnici. Au nimerit la o familie mai în vârstă. În casă era o sobă din metal, căldura ținea doar cât timp ardea focul, iar apoi frigul revenea în cameră. Dormeau direct pe podea, încercând să se încălzească cu ce aveau la îndemână. Inițial în satul Metalist, mai erau prezenți soldați, cei care construiseră satul cu ani în urmă. Deși așezarea era veche, casele erau deja într-o stare avansată de deteriorare. Fuseseră ridicate doar câteva șoproane mari, iar în gospodărie aduseseră câteva vite: vaci de prăsilă, porci și oi. După aceea, autoritățile au început să aducă deportați printre ei și moldoveni în număr de aproximativ 35 de familii, care au fost cazați în acel sătuc izolat. Unii dintre aceștia au fost cazați în bordeie săpate în pământ, iar alții în case vechi, câte două familii în aceeași cameră. Așa au fost nevoiți să trăiască, în condiții extrem de dificile²² (Anexa 1). *Alexandru Gurița* își amintește cum ploșnițele le făceau viața un chin. Pe tatăl și pe sora lui nu păreau să-i afecteze, dar el și mama erau mușcați crunt, ne spune că se scărpinau până li se rupea pielea. În cameră se mai afla un pat improvizat, cu saltele și perne umplute cu paie de secară.²³ Despre condițiile insuportabile ne vorbește și *Ana Chiaburu* „Când am venit noi, tare ne-au mai mâncat ploșnițele. Atât de multe erau, mai ales dacă locuința era din lemn! Ploșnițele trăiesc în lemn. Pe mine tare mă mai mâncău. Nu am scăpat de ploșnițe până când nu au lipit pereții casei cu lut. Când a venit vara, toate moldovencele le-au arătat localnicilor ce înseamnă civilizație. Ei, săracii, nu știau de așa ceva acolo, în taiga!”²⁴ *Alexandru Gurița* povestește că traiul acolo era imposibil, deoarece ploșnițele îi chinuiau neîncetat. În cele din urmă, familia a stat mai bine de o lună lângă ocoul porcilor. La început, mirosul era greu de suportat, dar, cu timpul, s-au obișnuit. Au locuit acolo până s-a eliberat o casă mai mare. Noua locuință nu le oferea intimitate: patru familii trăiau împreună sub același acoperiș. Mai târziu, satul a fost demolat, deoarece locuințele erau foarte vechi și degradate. Moldovenii deportați încercaseră să le repare cum au putut, dar multe se aflau într-o stare avansată de ruină. Mulți dintre deportați au locuit în bordeie săpate în pământ. Acestea erau săpate într-un dâmb: niște gropi adânci de aproximativ trei metri, unde pământul îngheța profund. Deasupra se construia un acoperiș cu țevi de aerisire care ieșeau din sol. Spațiul interior era simplu: un coridor îngust și câteva ferestre. Așa au trăit o bună perioadă de timp. Alte persoane deportate în 1951 au locuit în condiții similare, dar, în ciuda lipsurilor și greutăților, nimeni nu se plângea.

Pe lângă școlarizarea precară, lipsurile materiale și discriminarea la care erau supuși din cauza credinței lor, copiii se confruntau cu un întreg ansamblu de dificultăți. Cu toate acestea, deseori găseau metode ingenioase pentru a le face față. *Alexandru Gurița* își amintește de momentele în care era nevoit să caute pâine, zahăr, gaz sau fructe de pădure. Ne povestește

²¹ Ion Calchei, deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 14 ani, din satul Brânzeni, raionul Edineț, în regiunea Tomsk.

²² Alexandru Gurița, deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 5 ani, din satul Larga, raionul Briceni, în regiunea Tomsk.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Op. cit., studiu de caz: Ana Chiaburu, *Români în Gulag*, Vol. II, p. 70.

că în taiga trăiau alături de ruși, oameni simpli care și ei duceau o viață grea. Trecuseră doar șase ani de la încheierea războiului, iar sărăcia era prezentă peste tot. În centrul localității nu se găsea nimic, iar în satele din jur nu exista absolut niciun produs de strictă necesitate: nici pâine, nici alimente de bază. În satul Metalist nu era lumină electrică, nu exista medic și nici magazin. Pentru a procura puțin gaz, trebuiau să parcurgă trei kilometri până la cel mai apropiat punct de vânzare. La fermă, îngrijitorii foloseau lanterne cu gaz: ziua munceau, iar noaptea se orientau cu acea lumină slabă. Copiii umblau mai des pe drumuri, în vreme ce părinții lor munceau din greu, zi și noapte. Mergeau la magazin, având speranța că vor găsi câte ceva, uneori, reușeau să primească o bucățică de pâine de secară. *Alexandru Gurița* a început din 1952 să meargă pe la magazin cu scopul de a găsi ceva de mâncare sau puțin gaz, uneori primea și câte o bucățică de zahăr. Aceste plecări erau periculoase, cu tristețe își amintește de primul deces din comunitatea lor. Era în anul 1952 pornise împreună cu alți copii spre Belousova, la magazin, să cumpere pâine și gaz. Nu aveau îmbrăcăminte potrivită, nici încălțăminte care să le protejeze picioarele de frig sau umezeală. Pe drum i-a prins o ploaie rece. Băieții au rezistat mai bine, dar o fată tânără, de 19 ani, s-a îmbolnăvit grav. A răcit puternic și după o zi de febră mare a decedat. Au transportat corpul neînsuflețit cu un car tras de boi, pe o distanță de 40 de kilometri, până la gară. De acolo, a fost dusă cu trenul până la Tomsk. A fost o pierdere dureroasă, nu avea să uite niciodată acea primă moarte din exil²⁵ (Anexa 2).

Când a venit vara, plecau pe câmpuri în căutarea a ceva comestibil. Găseau măcriș și îl mâncau cu poftă. Singura plantă care mai creștea în acea regiune era calina, un arbust cu fructe roșii, dar atât de amare, încât simțea cum i se strânge gura de fiecare dată când le gusta. Mânca și frunze de copaci care i se păreau mai dulci decât altele. Uneori găsea niște muguri moi, pe care îi numeau „motănași”. Erau vremuri grele, în care și cele mai neobișnuite lucruri puteau deveni hrană.

Mulți dintre deportați recurgeau la diverse metode pentru a putea supraviețui, în special părinții, care purtau grija copiilor. Așa a fost și în cazul familiei Gurița. Ca să obțină câțiva bani necesari întreținerii, obișnuiau să plece până la Tomsk pentru a vinde produse, deși locuiau departe de gară. Când doreau să ajungă în oraș, porneau la drum încă din timpul nopții. Părinții luau cu ei un bidon cu lapte și o căldare cu ouă. Mergeau pe jos, prin pădure, întreaga noapte, până ajungeau la gară. La ora 5:40 sosea trenul de la Novosibirsk. Ziua întreagă o petreceau la Tomsk, vânzând produsele pentru a aduce acasă măcar un mic venit. La ora patru după-amiaza se întorceau la gară și urcau din nou în tren, cu care călătoreau aproape două ore. Drumul înapoi spre satul Metalist îl făceau pe jos, prin pădure, în beznă nopții, ajungeau acasă istoviți.²⁶

Munca în Gulag a reprezentat un moment tragic pentru fiecare dintre persoanele deportate; aceasta era istovitoare, fără a se asigura securitatea muncii și însuma un ansamblu de atrocități comise de autoritățile locale. Maria Gogu Zinovii menționează că basarabienii exilați în Siberia, în cadrul operațiunii „Nord” au fost supuși muncilor grele, desfășurate în condițiile specifice sistemului sovietic, fiind tratați cu asprime și lipsă de demnitate.²⁷ Despre un aspect tragic ne relatează *Alexandru Gurița*, „Martorii lui Iehova” tăiau pădurea pe malurile râului Ciulm, făceau plute lungi, de câte 30 de metri, le prăvăleau în râu, le uneau și le lăseau să curgă pe apă aproximativ 40-60 de kilometri. Apoi le prindeau acolo, le sco-

²⁵ Alexandru Gurița, deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 5 ani, din satul Larga, raionul Briceni, în regiunea Tomsk.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Maria Gogu Zinovii, Op. cit., p. 188.

teau, le aduceau în lagăr și le prelucrau, transformându-le în scânduri. În anul 1966, zăpada era foarte mare, pe alocuri depășind trei metri. Erau pomi de 30 de metri din care se vedeau doar vârfurile. Brusc, vremea s-a încălzit și a inundat lagărul. Pe la ora unu noaptea a venit ordinul de a fi evacuați. Apa deja intrase în lagăr. Primiseră ordin de la Tomsk să evacueze, dar șeful lagărului a spus „*Hem, npoŭdem, npoŭdem.*”²⁸. Pe la ora 11, apa le ajungea până la genunchi. Singura cale de ieșire era pe linia ferată, dar tot pământul din jur era transformat în mlaștină, așa că mergeau numai pe șine. Pluteau șoproane din lemn, stoguri de fân și coșuri. Podul fusese rupt și luat de apă, iar șuvoiul era foarte puternic. Șinele de cale ferată erau îndoite, iar apa ajungea până la brâu. Fiindcă nu au fost evacuați la timp, riscau să se înece. S-au udat complet, iar acest lucru le-a afectat grav starea de sănătate.

Despre munca grea și condițiile climaterice precare ne povestește și *Ion Calchei* care era nevoit să care benzină de la 33 de km depărtare. Căra cu sania, cu calul. Drumurile erau înguste. Erau -52 de grade. Avea 15 ani. Ne spune că putea să se rătăcească, dar caii singuri îl aduceau înapoi, dar risca să înghețe sau să se aprindă. Butoaiele curgeau. Lua un săpun de spălat cămășile, săpunul ținea împotriva benzinei. Măinile îi erau unse cu benzina A-66, rusească, de culoare roșie. Ne spune că în acele butoaie era otrăvă deoarece se adăuga etil. Nimeni nu îl informase. Lua pâinea în mână și aceasta se ungea ca uleiul... o mânca. Era un miros grozav de puternic. După o perioadă a avut mari probleme de sănătate. Totuși, a rămas în viață, deși medicii au refuzat să-l interneze în spital, deoarece spitalele erau pline. Serviciul medical era slab dezvoltat, iar majoritatea medicilor erau indiferenți la nevoile oamenilor. Despre acest lucru menționează și *Ana Chiaburu* „*Fizic am suferit mult, am trecut printr-o operație grea la vârsta de 13 ani, iar medicii și-au bătut joc de mine, iar din cauza lor, la 45 de ani, mi-au căzut dinții.*”²⁹ Autoritățile locale comiteau un ansamblu de atrocități, printre care *Ion Calchei* menționează că a lucrat în industria forestieră, unde, o perioadă de timp, munceau aproape gratis „*Ne supărau cu privire la plată. Nu știam legile, iar administrația folosea chiar normative false. Lucrul la pădure se numește al doilea război. Așa este prevăzut. Pe de altă parte, nedreptatea, ca întotdeauna, pentru că un sistem îmbibat cu minciuni și neadevăruri face întotdeauna pe cineva să sufere.*”³⁰ (Anexa 3).

Toate greutățile, încă din momentul ridicării, au avut un impact major asupra stării **psihice** a membrilor organizației „Martorii lui Iehova”, aceștia fiind afectați de frica de necunoscut, teama pentru propria viață și pentru cea a copiilor, precum și momente de intimidare din cauza faptului că organizația era una ilegală, iar membrii acesteia au fost continuu persecutați. În ciuda presiunilor, au rămas totuși fermi convingerile lor, păstrându-și demnitatea. Pentru a rezista din punct de vedere psihic tuturor greutăților, aceștia și-au găsit refugiul și liniștea în religie, văzând în aceasta un scop suprem: acela de a face față provocărilor, de a rămâne fideli credinței și de a o răspândi în Gulag. *Ion Calchei* ne povestește că, la 1 aprilie 1951, nu toți cei deportați erau membri ai organizației „Martorii lui Iehova”. Chiar dacă nu făceau parte din această confesiune religioasă, în momentul deportării cântau cu toții împreună cântări religioase, rugăciuni către Dumnezeu. *Ion Calchei* spune că „În unele familii doar un membru era Martor, dar i-au deportat pe toți. Unii poate doar erau bănuți că studiau Biblia și au fost ridicați. Alții poate doar veniseră în vizită la rude și au fost luați. I-au luat fără niciun fel de învinuire clară. Acesta era viitorul nostru: să ne deprindem și să învățăm să răbdăm vremuri

²⁸ Traducere din rusă: Nu-i nimic, o să treacă, o să treacă.

²⁹ Op. cit., studiu de caz: *Ana Chiaburu, România în Gulag*, Vol. II, p. 72.

³⁰ *Ion Calchei*, deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 14 ani, din satul Brânzeni, raionul Edineț, în regiunea Tomsk.

și situații neplăcute, incomode. Să te obișnuiești cu incomodități, pentru asta era nevoie de stăpânire de sine.” Ne spune că „Nu a existat un plan clar de distrugere fizică, ci mai degrabă o strategie de subminare spirituală și psihologică.”³¹ *Alexandru Gurița* ne confirmă existența presiunii în Gulag față de persoanele deportate, mai ales față de „Martorii lui Iehova”: „Nu vă închipuiți ce presiune era atunci, ca să ne facă să renunțăm la credință. Foloseau tot felul de metode: colegii își băteau joc de noi, ne numeau spioni americani, capitaliști, că avem legătură cu America. Profesorii ne scoteau în fața tuturor, la careu, și spuneau: <<Iată-î, iehoviștii, sectanții americani.>> Era greu, dar majoritatea am rămas fermi, pentru că am văzut adevărul și logica. Aceasta ne-a ajutat să rămânem loiali și credincioși până astăzi.”³²

Un alt moment dificil a fost arestările tinerilor care refuzau să efectueze serviciul militar. Aceștia erau acuzați în baza Codului Penal și primeau pedepse grele cu închisoarea. La împlinirea majoratului, *Alexandru Gurița* a fost arestat și condamnat la trei ani de închisoare. El își amintește presiunea resimțită în detenție, pe lângă prelegerile ateiste și pedepsele în carcer, era chemat frecvent la KGB și interogat. Se exercita o presiune constantă, cu scopul de a-l determina să denunțe alți membri ai organizației și să ofere informații despre literatură, adunări și conținutul acestora. Ludmila Tihonov precizează că pe lângă numeroasele acțiuni și inițiative orientate spre impunerea ideologiei comuniste, autoritățile au recurs la diverse metode și mijloace de combatere a religiei. Printre acestea se numărau propaganda ideologică desfășurată prin lecții de ateism științific, prelegeri și lecții publice, conferințe, mese rotunde, dezbateri și alte activități menite să reducă influența religiei și a Bisericii asupra vieții oamenilor.³³ În Gulag se organizau lecții ateiste cu scopul de reeducare, susținute de lectori care țineau prelegeri în cadrul cărora credincioșii erau adesea intimidați. Trebuia să asculte aceste lecții, iar la final să adreseze întrebări. *Alexandru Gurița* relatează despre un astfel de caz „Eram cu un frate, el fusese condamnat la cinci ani, eu la trei. Participam împreună la aceste lecții antireligioase. Lectorii vorbeau despre teoria evoluției, despre propaganda sovietică «Uniunea noastră Sovietică, Partidul Comunist, fraternitatea și prietenia popoarelor sunt cele mai bune, iar capitaliștii sunt răi.» La final întrebau «Aveți întrebări?» Le-am adresat câteva întrebări care nu le-au plăcut. A doua zi m-au chemat la KGB. M-au trimis în carcer. Dimineața ne dădeau doar o bucățică de pâine și apă, iar la amiază o bucățică de pește sărat, apă și atât. Trei zile așa am stat. Am slăbit mult.”

Statul sovietic se pretindea a fi ateist, orice formă de manifestare a religiozității era supravegheată, criticată, iar persoanele care, în viziunea autorităților sovietice, aveau o altă concepție ideologică, erau considerate „dușmani ai poporului”. Organizația „Martorii lui Iehova” era una ilegală în URSS, iar membrii ei erau în permanență supravegheați, atât în RSSM, cât și în Gulag. Membrii organizației practicau religia clandestin, se întruneau în secret noaptea sau profitau de sărbătorile laice, precum 1 mai, 9 mai și alte sărbători, pentru a organiza adunări. *Alexandru Gurița* ne spune că „Ne foloseam de aceste sărbători, pentru că ei erau mai ocupați, dar oricum ne supravegheau și uneori ne prindeau. Ne prindeau și apoi ne fotografiau.” Își amintește despre un caz de propagandă antireligioasă din localitatea Necrasova, unde exista o casă de cultură mare, pe pereții acesteia au lipit afișe, totodată au răspândit și prin tot raionul afișe cu mesajul „Iehoviștii vor fi judecați civil.” Tinerii martori au fost chemați în instanță și amendați cu câte 100 de ruble, echivalentul unui salariu lunar,

³¹ *Ibidem.*

³² *Alexandru Gurița*, deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 5 ani, din satul Larga, raionul Briceni, în regiunea Tomsk.

³³ Ludmila Tihonov, *Politica statului sovietic față de cultele din R.S.S. Moldovenească (1944–1965)*. Chișinău: Pontos, 2004, pp. 82-83.

muncind astfel gratuit o lună. În ciuda dificultăților, membrii organizației se întruneau în secret, chiar dacă riscau să fie prinși, judecați, obligați să plătească amenzi sau chiar să ajungă la închisoare. De exemplu, în primăvara anului 1953, familia Gurița și alte familii au reușit să organizeze o adunare mare, profitând de incapacitatea KGB-ului de a ajunge rapid în satul Metalist, deoarece drumurile erau impracticabile din cauza topirii zăpezii. Au cântat, s-au bucurat împreună și, spre dimineață, s-au fotografiat. Deși poza a fost ascunsă cu grijă, profesoara și brigadierul au aflat despre adunare și au informat autoritățile. KGB-ul nu a putut interveni imediat din lipsă de infrastructură. Astfel, au reușit să evite pedeapsa. Fotografia făcută după adunare a fost căutată mulți ani de KGB. A fost realizată la lumina solară, întrucât în sate nu exista electricitate³⁴ (Anexa 4).

În concluzie, Operațiunea „Nord” din 1 aprilie 1951 a reprezentat una dintre cele mai mari persecuții din istoria organizației „Martorii lui Iehova”. Membrii organizației și familiile acestora au fost deportați în Gulag, fiind nevoiți să se descurce într-o lume complet necunoscută, să facă față condițiilor climaterice dure, neajunsurilor și numeroaselor lipsuri. Deși fuseseră deja pedepsiți prin deportare, membrii organizației au continuat să fie persecutați și în Gulag. Începând cu anul 1951, aceștia au trecut prin greutăți majore, deoarece printre cei deportați se aflau persoane vulnerabile: vârstnici, bolnavi, nou-născuți etc. Totuși, au reușit să supraviețuiască prin anumite strategii. Un rol esențial în rezistența lor l-a avut credința. Deși s-au aflat sub o presiune constantă, foarte puțini s-au dezis de convingerile religioase. Majoritatea au rămas fermi, loiali și demni în fața represiunii.

Aceste mărturii reprezintă un patrimoniu cultural valoros care reflectă crimele regimului comunist, presiunile și atrocitățile comise de autoritățile sovietice. Totodată, sunt lecții de viață care demonstrează capacitatea de rezistență a ființei umane în fața crimelor împotriva umanității. Ele scot la lumină un regim care a folosit propaganda și minciuna pentru a-și justifica crimele. Memoria persoanelor ce au suferit din cauza regimului comunist trebuie studiată și transmisă atât generației noastre, cât și celor viitoare, pentru a preveni repetarea unor astfel de atrocități. Cultura memoriei poate deveni un instrument eficient de combatere a narațiunilor oficiale care justifică crimele regimului comunist. Ea ar trebui să fie promovată în școli, universități și la nivel comunitar, pentru a învăța tinerii despre pericolele totalitarismului și intoleranței religioase.

³⁴ Alexandru Gurița, deportat la 1 aprilie 1951 împreună cu familia, la vârsta de 5 ani, din satul Larga, raionul Briceni, în regiunea Tomsk.

Anexa 1. Fotografie din 1951, satul Metalist, regiunea Tomsk.

Fotografia este realizată în luna mai, când pomii începeau să înverzească. În acest sat, în anul 1951, au fost deportați „Martorii lui Iehova”, majoritatea provenind din satele Larga, Cotiujeni și Șirăuți, aproximativ 35 de familii. Gurița Alexandru, în vârstă de 5 ani și 7 luni, împreună cu întreaga familie, a fost deportat în acest sat. Aici, „Martorii lui Iehova” au lucrat la creșterea vitelor. Satul nu dispunea de energie electrică, medic sau magazin.

Sursa: Arhiva personală a lui Alexandru Gurița.

Anexe:

Anexa 2. Fotografie din octombrie 1952, primul deces în Siberia a unei membre a „Martorilor lui Iehova”, deportați la 1 aprilie 1951.

Fotografia a fost realizată înainte de înmormântarea Catiușei Iustin. În imagine sunt rudele lui Alexandru Gurița: de la stânga: Dumitru Iustin (tatăl Catiușei), apoi sora lui Al. Gurița: Gurița Lidia, urmată de Olga Iustin (mama Catiușei). În spate: fratele Catiușei, Andrei; lângă el este Gurița Ecaterina (mama lui Al. Gurița) și Gurița Matei. În față, de la stânga: sora Catiușei, Lidia Iustin, și Al. Gurița.

Anexa 3. Fotografia a fost realizată în 1956, Siberia, în taiga, lângă Tomsk.

În fotografie sunt „Martorii lui Iehova” deportați din RSS Moldovenească la 1 aprilie 1951. Inițial au fost trimiși în Zemleanskoe, apoi în Tiugulbet. În momentul fotografiei, se aflau în pădure, unde lemnul era transportat cu tractoarele până la calea ferată, încărcat în vagoane și trimis mai departe. Bărbatul din mijloc și femeia penultima din stânga sunt fratele lui Ion Calchei: Eugen Calchei, și mama acestuia, Ana Calchei.

Sursa: Arhiva personală a lui Ion Calchei.

Anexa 4. Fotografia a fost realizată în 1953, satul Metalist, sunt membrii organizației „Martorii lui Iehova”.

În fotografie, majoritatea „Martorilor lui Iehova” sunt din satul Metalist. Noaptea au organizat o adunare, iar dimineața s-au fotografiat. Fotografia a fost realizată cu ajutorul luminii solare și a fost căutată de KGB timp de mulți ani..

Note: Fotografia este plasată pe coperta monografiei „Dissent on the Margins: How Soviet Jehovah's Witnesses Lived, Worked, and Prospered”, Emily B. Baran, New York: Oxford University Press, 2016, 402 p..

Sursa: Arhiva personală a lui Alexandru Gurița.